

5. Булатова Г.А. Стратегические аспекты управления развитием персонала организации / Г.А. Булатова // Экономика. Профессия. Бизнес. – 2016. – № 1. – С. 65-68.

6. Офицерский состав Российской армии: звания, сроки выслуги, как стать офицером // MILITARYARMS.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://militaryarms.ru/sluzhba-v-armii/oficerskij-sostav/>

7. Устав внутренней службы Вооружённых сил Донецкой Народной Республики; утверждён Указом Главы Донецкой Народной Республики № 53 от 17.02.2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/rev/21863/>

УДК 338.26

DOI

КОНКУРЕНТНАЯ МОТИВАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

БОЛДЫРЕВ К.А.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой торгового дела
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет им. Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика;

БОЛДЫРЕВ А.П.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры торгового дела
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет им. Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика

В статье рассматриваются причинно-факторные условия рыночно-хозяйственной деятельности предприятий в той мере, в какой они отражают наиболее важные особенности инновационной реализации высокомотивированного потенциала инновационных рыночно-коммерческих процессов, доминирующих на рынках высоких технологий и современных рынках труда в разрезе общего экономического развития. Важнейшая из таких особенностей представлена в статье анализом, во-первых: наукоемной диверсификацией производства на предприятиях за счёт повышения конкурентно-мотивационной активности основных субъектов рыночной деятельности, в том числе и квалифицированных наёмных работников, а также, во-вторых, многоуровневого и разнопланового характера её проявления, который сопровождается качественно новыми организационно-технологическими преобразованиями на предприятиях, позволяющими значительно интенсифицировать человеческую компоненту инвестиционно-инновационного развития современных производительных сил.

Ключевые слова: экономическое развитие, современные предприятия, человеческий капитал, творческий и интеллектуальный потенциал, рыночная

COMPETITIVE MOTIVATION OF HUMAN CAPITAL AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT

**BOLDYREV K.A.,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Head of the Department of Commercial Affairs,
Luhansk State University named after Vladimir Dal,
Lugansk, LPR;**

**BOLDYREV A.P.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor Department of Commercial
Affairs,
Luhansk State University named after Vladimir Dal,
Lugansk, LPR**

The article considers the causal-factor conditions of market and economic activity of enterprises to the extent that they reflect the most important features of the innovative implementation of the highly motivated potential of innovative market and commercial processes that dominate the high-tech markets and modern labor markets in the context of general economic development. The most important of these features is presented in the article by analyzing, firstly, the knowledge-based diversification of production at enterprises by increasing the competitive and motivational activity of the main subjects of market activity, including qualified employees, as well as, secondly, the multi-level and diverse nature of its manifestation, which is accompanied by qualitatively new organizational and technological transformations at enterprises, allowing to significantly intensify the human component of the investment and innovative development of modern productive forces.

***Keywords:** economic development, modern enterprises, human capital, creative and intellectual potential, market motivation and commercial incentives, competitive motivation of human capital, innovative markets*

Постановка задачи. Теоретическая характеристика содержательных аспектов проблемы возникновения, становления и развития конкурентной мотивации человеческого капитала на основных рынках инновационной экономики не исключает, а наоборот предполагает выявление причинно-факторных условий, детерминирующих общее экономическое развитие. Важнейшими из таких причинно-факторных условий являются те, которые импульсируют инновационное формирование и проявление конкурентной мотивации, прежде всего, на рынках высоких технологий и современных рынках труда. В частности, это обусловлено конкурентной необходимостью высокомотивированного действия на микроуровне инновационной

экономики движущей силы внутрифирменных «стимулирующих мотиваторов», при помощи которых смягчались, а порою и нивелировались бы жёсткие конкурентные последствия, во-первых, интенсификации сложного и ответственного труда квалифицированных наёмных работников и, во-вторых, эксплуатации творческого и интеллектуального потенциала человеческого капитала [2].

Проблемную вариабильность этих двух причинно-факторных условий инвестиционно-рыночного формирования и инновационного коммерческого осуществления конкурентной мотивации человеческого капитала, предназначенной для инновационного побуждения участников рынков высоких технологий и современных рынков труда как фактора экономического развития, представляют, в первую очередь, инновационные факторы, среди которых доминантными являются: фактор рыночной надёжности, фактор конкурентной конструктивности, фактор коммерческой экономии. В качестве таковых они предстают потому, что каждый из этих факторов создаёт реальные условия для совместного комплексного действия рыночной мотивации и коммерческого стимулирования человеческого капитала, направленного на инновационное экономическое развитие. Не случайно, что в инновационной экономике создаются такие причинно-факторные условия, которые инициируют совместное осуществление рыночной мотивации и коммерческого стимулирования «человеческого капитала» в качестве двуединого структурно-функционального элемента системного развития любого рыночно-коммерческого процесса. В функциональной структуре системной организации инновационных рыночно-коммерческих процессов по сравнению с отдельным индустриальным действием рыночной мотивации и коммерческого стимулирования наёмных работников, их совместное инновационное взаимодействие детерминирует конкурентную интеграцию стимулирующего действия рыночной мотивации и мотивирующего действия коммерческого стимулирования, которая по своему мощному побуждающему действию развивается как конкурентная мотивация человеческого капитала. В таком инновационном статусе ни рыночная мотивация, ни коммерческое стимулирование сами по себе осуществляться не могут, так как без конкурентной интеграции друг с другом они не предназначены побуждать ни предпринимателей, ни тем более квалифицированных работников к инновационным действиям, направленным на реализацию каждым из них своих творческих и интеллектуальных способностей на рынках высоких технологий и современных рынках труда.

Поэтому возникла новая проблема, многоаспектный характер научного проявления которой варьирует вокруг побуждающего действия конкурентной мотивации инвестиционного рыночного применения и инновационного коммерческого использования современными предприятиями, фирмами и компаниями творческого и интеллектуального

потенциала человеческого капитала в эффективной эксплуатации современного, высокотехнологичного, наукоёмкого, капиталоемкого и трудоёмкого производства. Научная новизна, недостаточная теоретическая, методологическая и концептуальная разработанность практики развития инвестиционного рыночного применения и инновационного коммерческого использования современными предприятиями конкурентной мотивации человеческого капитала в инновационной экономике и определяет актуальность предпринятого исследования.

Анализ последних публикаций, посвящённых комплексному теоретическо-методологическому и практическому анализу вышеобозначенных проблемных вопросов, свидетельствует о том, что проблема конкурентной мотивации человеческого капитала в инновационной экономике является мало разработанной. Концептуальная конструкция этой новой проблемы в научно-исследовательской литературе приобретает лишь отдельные конкурентные черты и мотивационные признаки, интерпретируемые через призму конкурентного возникновения и развития новых видов мотивации человеческого капитала, практическое осуществление которого происходит в инновационной экономике в системе управления персоналом современных организаций. С этой точки зрения при определении цели, объекта и предмета исследования конкурентной мотивации человеческого капитала в инновационной экономике особую роль сыграли исследовательские работы таких учёных и специалистов: Е. Акимова, А. Афонин, С. Бабылев, Н. Василенко, О. Гурова, Г. Дмитренко, А. Кротов, Т. Заяц, Ж. Соловьёва, М. Цимбаева, Р. Фатхутдинов и др., а также их зарубежные коллеги: Дункан Джек У., Друкер Питер Ф., Круг фон Г., М. Венцин, Д. Моргенстерн, Х. Хекхаузен, Т. Стюарт и др.

Анализ современных взглядов отечественных и зарубежных учёных, специализирующихся на изучении мотивационных признаков и стимулирующих особенностей инновационной экономики, показал, что эти изменения коснулись, в первую очередь, отношений конкуренции, возникших между предпринимателями-работодателями и квалифицированными наёмными работниками. В частности, получили постиндустриальное всех новых форм и конкурентной борьбы между предпринимателями и квалифицированными наёмными работниками, которые обусловили необходимость рыночного применения и коммерческого использования современными организациями творческих и интеллектуальных способностей предпринимателей и квалифицированных работников. В свою очередь, высокий уровень интенсификации творческого и интеллектуального труда большинства наёмных работников обусловил его конкурентную декомпенсацию, основанную на более мощном действии чем рыночная мотивация и коммерческое стимулирование, так как постиндустриальные формы современной конкурентной борьбы основываются на их постоянно возрастающей конкурентной взаимозависимости, которая находит своё содержательное проявление в

таким высокомотивированным видом инновационной мотивации, как конкурентная мотивация человеческого или «интеллектуального капитала» [6].

Такой проблемный контекст исследования постиндустриального развития в рыночном проявлении и коммерческом использовании отношений конкуренции в современной инновационной экономике получил самую обстоятельную научную аргументацию в исследовательских трудах отечественных и зарубежных специалистов. При этом становится очевидным, что преобладает процессный подход к комплексному научному решению проблемы конкурентной мотивации человеческого капитала в инновационной экономике [5].

Процессный подход к исследованию проблемы, связанной с конкурентной мотивацией человеческого капитала как самого конкурентоспособного ресурса эффективного развития инновационной экономики, является более предпочтительным. Учитывая то обстоятельство, что инновационная экономика в самом общем виде представляет собой взаимодействующую совокупность инновационных рыночно-коммерческих процессов в её различных отраслях и сферах, то они также свойственны и двум инновационным рынкам: рынкам высоких технологий и современным рынкам труда, т.е. рынкам, где, в первую очередь, предприниматели и квалифицированные наёмные работники подтверждают свою конкурентоспособность при помощи инвестиционно-инновационной реализации своих творческих и интеллектуальных способностей [7].

Поэтому, по нашему мнению, в научной разработке аналитического диапазона исследования многоаспектной проблемы экономического развития, связанной с конкурентной мотивацией рыночного применения и коммерческого использования современными предприятиями, фирмами и компаниями творческого и интеллектуального потенциала своих квалифицированных работников, приоритетное предназначение имеет структурно-функциональный подход к изменениям, свойственным инновационным рынкам высоких технологий и современным рынкам труда, которые происходят благодаря их современной конкурентной борьбе за достижение результатов научно-технического процесса.

Целью и задачами предпринятого исследования является теоретический анализ рыночно-коммерческого процесса экономического развития конкурентной мотивации человеческого капитала на рынках высоких технологий и современных рынках труда. Для достижения поставленной цели исследования подвергнуты решению две научные задачи: аргументировать теоретико-методологический подход к исследованию проблемы конкурентной мотивации, которая возникает в результате действия инвестиционных факторов на рынках высоких технологий и современных рынках труда; проанализировать основные теоретические положения, которые концептуализируют двуединую мотивационную и стимулирующую архитектуру, конструирующую

возникновение, становление и развитие конкурентной мотивации человеческого капитала на инновационных рынках высоких технологий и труда.

Изложение основного материала. В инновационной экономике залогом развития служат новейшие технологии, различные операционные методы, организационно-управленческие и другие нововведения, лежащие в основе системной организации инновационных рыночно-коммерческих процессов, устаревают с небывалой скоростью. Тем самым они побуждают возникновение непрерывного процесса инвестиционно-инновационной реализации наёмными работниками своих не только профессиональных, но и творческих способностей.

Рыночная стабильность, конкурентная гибкость и коммерческая мобильность современных предприятий может быть таковой без синхронизации постоянного и быстрого, с одной стороны, обновления своей технико-технологической и организационно-управленческой структуры, а также с другой – без аналогичного обновления профессиональной структуры и качества рабочей силы. Эта инвестиционная аксиома инновационного развития современного производства приобретает внутренний конкурентно-мотивационный импульс своего нового долговременного развития ввиду постоянного снижения затрат на обслуживание и реновацию оборудования, экономии всех ресурсов и, прежде всего трудовых, прекращении выпуска неконкурентоспособной продукции и всего другого, что затрудняет формирование универсально-гибкого конкурентного механизма, который мотивирует предприятия осуществлять внедрение как наукоёмких технологий, так и применение квалифицированных работников.

Происходящая инновационная организационно-технологическая реорганизация современного производства объективно сопровождается глубокими качественными преобразованиями самой рабочей силы. Эти преобразования ведут к структурной перегруппировке наёмных работников, к формированию достаточно самостоятельных групп, отличающихся друг от друга по уровню квалификации, а также профессиональной мотивации и стимулирования сложного труда и квалифицированных работников [7].

Профессионально-квалификационное и социально-трудовое строение структуры современной рабочей силы определяет разные уровни её конкурентной выгоды, так как характеризует её мотивационные признаки не только образования и стабильности занятости, но также по различным системам организации сложного и ответственного труда и управления трудовыми отношениями. Так, высшим уровнем своей конкурентной выгоды обладает быстрорастущая численно категория наёмных высококвалифицированных работников информационного, автоматизированного и роботизированного производства. Её ядро образуют инженерно-технические специалисты, программисты, конструкторы, операторы ЭВМ, управленческо-административный наёмный персонал.

Мотивационными особенностями их профессиональных характеристик являются, прежде всего, те, которые отражают творческий и интерактуальный потенциал: наличие современной профессии, особо высокая квалификация, повышенная производственная мобильность. Именно они позволяют этим работникам без ощутимых социально-производственных потерь поддерживать свою высокую конкурентоспособность, т.е. конкурентно быстро адаптироваться к постоянно растущим и непрерывно меняющимся инновационным требованиям современных рабочих мест.

Достаточно гуманизированные условия и высокие стимулы труда, необходимые гарантии стабильной занятости, прогнозируемый карьерный рост этой категории квалифицированных наёмных работников не только стимулирует, но и в немалой степени мотивирует проявление ими своей профессионально-творческой активности по сравнению с неквалифицированными наемными работниками.

Условия труда и стимулы труда у этой категории работников значительно хуже, чем у работников автоматизированного производства. В силу этого организационно-технологические требования к конкурентной реализации их профессионально-квалификационных способностей ниже, чем предъявляет сфера автоматизированного и роботизированного производства. Эта группа неквалифицированных наёмных работников современной общеобразовательной и специальной профессиональной подготовки с одной стороны, а с другой – не только не мотивированна, но и слабо заинтересована в активном творческом участии в организационно-технических нововведениях, так как в результате этих инновационных преобразований уровень их профессиональной подготовки не будет соответствовать возросшим требованиям рабочих мест и они пополнят ряды безработных.

Поэтому именно квалифицированные наёмные работники с высоким творческим потенциалом определяют все важнейшие конкурентные и мотивационные особенности человеческого капитала. Главной из них является высокий уровень творческой адаптации к инновационной мобильности организационно-технологических преобразований, происходящих в современном производстве.

С функционированием человеческого капитала на рынках высоких технологий и труда постепенно видоизменяется конкурентная природа и мотивационная среда отношений, связанных с куплей-продажей современной рабочей силы. Такое свойство этих отношений, как высокая конкурентность всё больше формируется за счёт развития творческо-профессионального потенциала рабочей силы. В силу чего конкурентная природа отношений между трудом и капиталом трансформируется. Капитал от безжалостной эксплуатации труда переходит к технократической его гуманизации как инновационного способа своего высокомотивированного конкурентного выживания и процветания, что и предопределило

возникновение партнёрских отношений конкурентного сотрудничества владельцев капитала и труда. Их появление знаменует новый этап в развитии отношений конкуренции, в рамках которого работодатель «делится» частью своей прибыли в виде повышения мотивирующих стимулов, побуждающих творческий высокопроизводительный труд квалифицированных работников.

В сегодняшнем механизме конкуренции высокомотивированы сфокусированность отношений и конкурентного соперничества, и сотрудничество наёмных работников и работодателей продуктирует не только появление, но и чрезвычайно производительное функционирование человеческого капитала в качестве специфического «мотиватора» конкурентной ёмкости современного рынка труда. Благодаря этому современный рынок труда постоянно гуманизируется и мотивируется, что делает спрос на высококвалифицированную рабочую силу быстрорастущим.

Высокомотивированное развитие конкурентных свойств современных рынков высокотехнологического труда на основе гуманизации условий производства, а также повышение роли стимулов и мотивов труда трансформирует интересы наёмных работников и работодателей, индуцируя выгоду наращивания ими своего капитала. В силу этого современный высокомотивированный конкурентный капитал признал выгоду эксплуатации творческой и интеллектуальной компоненты человеческого капитала как наиболее важного ресурса источника своего увеличения.

Не случайно, в настоящее время конкурентное совершенствование рабочей силы ускоряет темпы абсолютного и относительного роста квалифицированных наёмных работников, занятых творческим и интеллектуальным трудом, в результате чего конкурентными составляющими становятся: постоянный рост среднего уровня всех видов образования, качественное совершенствование специальной и технологической подготовки и переподготовки, строгая профессиональная ориентация и т.п. Все они – важнейший источник повышения творческого уровня труда и необходимое интеллектуальное условие развития высокотехнологичных и наукоёмких отраслей современной инновационной экономики. И поскольку последние нарастают в зависимости от наличия категории работников автоматизированного и роботизированного производства, то перспективы конкурентоспособного развития экономики любой страны зависят от преобладания на современном рынке труда, прежде всего, этой категории высококвалифицированных наёмных работников, соответствующей высокомотивированному организационно-технологическому уровню своей конкурентной подготовки.

Однако наиболее важным современным конкурентно-мотивационным признаком, характеризующим качественный уровень профессионально творческой подготовленности рабочей силы, является её производственная мобильность. Без него конкурентные изменения в мотивационной структуре и характере рабочей силы не квинтэссируют человеческий капитал как

наиболее прибыльный и наименее рискованный, т.е. как инвестиционно выгодный.

Наполняя своё содержание за счёт высокомотивированной эксплуатации всех конкурентоспособных факторов, влияющих на формирование и на увеличение профессионально-творческого потенциала современной рабочей силы, человеческий капитал накапливает свою ресурсную базу за счёт выгоды инвестиций в гуманизацию условий и повышение стимулов труда, т.е. в создании конкурентоспособной высокомотивированной системы организации труда и управления производством. Эта система практически убирает «мелочную опеку» капитала над наёмными работниками, свойственную поточно-конвейерной организации труда и управления производством, создаёт надлежащие условия и стимулы для проявления ими свободной творческой самостоятельности и интеллектуальной предприимчивости.

В то же время деятельность предприятий и других различных организаций по использованию конкурентной мотивации своего человеческого капитала в качестве современного средства повышения их конкурентоспособности организационно-экономически не однозначна и представляет собой достаточно противоречивый процесс. С точки зрения повышения текущей, локальной конкурентоспособности на основе быстрого увеличения рентабельности предприятиям, фирмам и компаниям выгодна чрезмерная интенсификация квалифицированного труда, сдерживание роста заработной платы, снижение затрат на повышение профессионально-квалифицированного уровня значительной части наёмных работников, экономия на технике безопасности и медицинском обслуживании, уменьшение страховых взносов и т.д. В то же время с точки зрения инновационной стабилизации и на её основе развития долговременной тенденции повышения структурно-технологической и других видов конкурентоспособности предприятий и организаций, им уже становится все более выгодным содержание достаточно дорогостоящей системы трудовой и социальной амортизации как обязательного условия постоянного формирования высокомотивированных работников, без которых невозможно эффективное функционирование современного основного капитала в его конкурентной форме мотивационной адаптации к интенсивной эксплуатации инновационных факторов производства [4].

Конкурентная логика высокомотивированного функционирования человеческого капитала целенаправляет рыночную деятельность предприятий по его коммерческому использованию посредством создания благоприятных условий и стимулов труда, активизирующих реализацию квалифицированными наёмными работниками творческого потенциала своих профессиональных способностей и практического опыта. Конкурентоспособные предприятия, фирмы и компании, с одной стороны, создавая гуманные организационно-технологические условия на современных рабочих местах, минимизируют рыночное отчуждение

квалифицированных наёмных работников от своего труда и, с другой стороны, увеличивая материальные стимулы, формируют творческие мотивы к высокопроизводительному труду. В этом случае рост их затрат в несколько раз компенсируется более быстрым ростом производительности труда [3].

Поэтому конкурентоспособность различных организаций передовых стран получает всё большую высокомотивированную пролонгацию человеческим капиталом, которая напрямую стала зависеть от творческого, и интеллектуального потенциала современной рабочей силы, а, следовательно, и от всего того, что опосредовано связано, воздействует и способствует его возрастанию. В частности, этому в немалой степени способствует проведение различными современными организациями гибкой, не только структурно-технической политики, но и осуществление гибких действий в области социально-трудовых отношений.

Так, широкое применение предприятиями и организациями современных информационно-технологических систем, а также роботизированных и компьютеризированных производственных систем привело к качественному усовершенствованию, диверсификации и постоянному повышению гибкости производства. В свою очередь, гибкий характер современного производственного процесса вызвал к жизни повышение гибкости в использовании творческих и интеллектуальных способностей современной рабочей силы, которая стала находить своё основное проявление в применении современными организациями систем гибкого рабочего времени, что объективизировало повсеместное внедрение в эксплуатацию гибких систем заработной платы, других форм мотивации и стимулирования высокопроизводительного труда наёмных работников.

Повышение гибкости современного производства создаёт благоприятные условия, а необходимость повышения гибкости в использовании квалифицированной рабочей силы соответственно создаёт высокие мотивы для роста творческой инициативы и трудовой активности квалифицированных наёмных работников. А те и другие вместе взятые – её внутренние конкурентные мотивы, которые своё социально-трудовое проявление находят в привязывании интересов наёмных работников к интересам их «родной» организации, в налаживании отношений конкурентного сотрудничества с её менеджментом и с «акционированным» хозяином, т.е. в отношениях «социального партнёрства».

В частности, гуманизация условий труда и повышение стимулов труда как доминирующих признаков повышения конкурентоспособности современных работников обуславливает инновационное совершенствование механизма конкуренции не только и уже не столько за счёт функционирования отношений конкурентного соперничества между наёмными работниками и работодателями, но и развития между ними партнёрских отношений конкурентного сотрудничества. Постоянно улучшающиеся условия и стимулы труда побуждают появление

высокомотивированных конкурентных установок «общности интересов», «рваной ответственности» труда и капитала за рыночное процветание своих организаций, через которые, например, проявляются характерные черты партнёрских отношений конкурентного сотрудничества наёмных работников и работодателей. Процесс инновационного развития за счёт новых социально-трудовых отношений и их действия на основе осуществления партнёрских отношений конкурентного сотрудничества работодателей (предпринимателей) и квалифицированных наёмных работников отражает корпоративные особенности функционирования человеческого капитала на современном рынке труда. Важнейшая из таких особенностей вызвана наукоёмкой диверсификацией современного производства, и прежде всего за счёт повышения инвестиционно-инновационной активности всех субъектов рыночной деятельности, в том числе и квалифицированных наёмных работников.

Многоуровневый и разноплановый характер её проявления сопровождается качественно новыми не только организационно-технологическими, но и социально-трудовыми преобразованиями, которые происходят во всех сферах жизнедеятельности современных предприятий и различных организаций. Эти инновационные преобразования стали невозможными благодаря конкурентоспособному обеспечению высокомотивированными, во-первых, предпринимателями, способными мыслить системно, творчески и неординарно и, во-вторых, высококвалифицированными наёмными работниками, способными к творческой реализации своего профессионального потенциала при выполнении инновационных требований современных рабочих мест.

Иными словами, по своей конкурентно-коммерческой сути высокомотивированное обеспечение инновационных преобразований, происходящих в современных организациях, слаженно и продуктивно в рамках осуществления инновационной системы организации труда и управления производством. В условиях мощного инвестиционного действия инновационной системы между предпринимателями и квалифицированными наёмными работниками возникают новые социально-трудовые отношения. В современных организациях эти отношения находят своё основное инновационное проявление в эффективном действии, во-первых, новых мотивационных форм побуждения к творческой и интеллектуальной деятельности предпринимателей, и квалифицированных работников, у которых рыночные мотивы самореализуются уже не только через коммерческие стимулы и, во-вторых, приоритетного корпоративного развития партнёрских отношений конкурентного сотрудничества над конфронтационными отношениями конкурентного соперничества, возникающими между ними в процессе совместной творческой и интеллектуальной деятельности. Такое инновационное действие новых высокомотивационных форм стимулирования творческой и интеллектуальной деятельности предпринимателей и квалифицированных

наёмных работников происходит в процессе взаимовыгодной интеграции коммерческих интересов первых и профессиональных интересов вторых.

В частности, этому способствует чрезвычайно производительное функционирование на современном рынке труда человеческого капитала в качестве универсального инновационного «импульсатора» мотивационного сопряжения разнохарактерных и по существу противоположных коммерческих интересов работодателей-предпринимателей и квалифицированных наёмных работников [1].

Двуединый инновационный характер сфокусированности творческой и интеллектуальной деятельности предпринимателей и квалифицированных наёмных работников одинаково мотивируют и тех, и других проявлять свои творческие и интеллектуальные способности в процессе функционирования конкурентно-мотивационного механизма постоянного поддержания конкурентоспособности своей организации. Это конкурентно мотивирует предпринимателя и квалифицированных наёмных работников к сопряжению собственных творческих и интеллектуальных усилий, которое находит своё выражение в возникновении между ними партнёрских отношений взаимовыгодного конкурентного сотрудничества, т.е. отношений, мотивированных компромиссным самоограничением необходимости и возможности максимального удовлетворения материальных интересов каждого из них за счёт инновационной деятельности друг друга. Так, инновационный характер коммерческой мотивации уже во многих современных организациях обеспечивает определённое конкурентно-мотивационное равновесие, взаимовыгодный паритет между рыночными и профессиональными интересами предпринимателей и различных групп квалифицированных наёмных работников. Более того, в процессе инновационного развития партнёрских отношений взаимовыгодного конкурентного сотрудничества между предпринимателями и квалифицированными наёмными работниками современных организаций происходит быстрое распространение новых форм мотивационного стимулирования их творческого и интеллектуального труда. Квалифицированные наёмные работники, выполняя напряжённые инновационные требования современных рабочих мест, уже не руководствуются лишь коммерческими стимулами в виде достаточно комфортных условий для своей трудовой деятельности и достойной заработной платой. Очень часто квалифицированные наёмные работники могут трудиться и за меньшую заработную плату, но при условии, если их профессиональная деятельность на современном рабочем месте позволяет каждому из них максимально реализовать свои творческие и интеллектуальные способности, а также самостоятельно принимать ответственные решения и, в конечном итоге, рассчитывать в будущем на профессиональный и карьерный рост [13].

Более того, стремление квалифицированных наёмных работников уделять больше внимания собственному здоровью, посвящать как можно

больше времени семье, участию в различного рода общественных организациях, самообразованию, занятиям спортом и т.д. приобретает ярко выраженный социальный характер и уже находится под пристальным вниманием менеджмента современных предприятий, фирм и компаний при принятии ими решений по улучшению инновационной организации и мотивационного стимулирования труда наёмных работников высокого уровня квалификации.

Таким образом, рыночное применение и коммерческое использование инновационных форм конкурентного и мотивационного стимулирования труда квалифицированных работников преследует не только конкурентную гуманизацию социально-трудовых отношений. За этим просматриваются и другие мотивообразующие цели, а именно: обеспечение безопасности и свободы, справедливости и ответственности, признания творческих успехов, интеллектуальных достижений, приоритетном развитии всех остальных конкурентно-мотивационных составляющих управленческого и организационно-технологического порядка.

Поэтому все уже действующие виды мотивационного стимулирования творческого и интеллектуального труда на предприятиях и других современных организациях в той или иной мере интегрируют рыночную мотивацию и коммерческое стимулирование в инновационные формы конкурентной мотивации, которые обеспечивают приобщение квалифицированных наёмных работников ко всему разнообразию не только профессиональных, но и творческих, а также интеллектуальных ценностей.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Причинно-факторные условия, характерные для инновационного развития рынков высоких технологий и современных рынков труда, обусловили необходимость интеграционного превращения рыночной мотивации и коммерческого стимулирования наёмных работников в конкурентную мотивацию человеческого капитала. Конкурентно-мотивационное осуществление человеческого капитала на инновационных рынках высоких технологий и современных рынках труда направлено на преодоление демативации его наиболее конкурентоспособного ядра, которое образуют творческий и интеллектуальный потенциал такой высококвалифицированной рабочей силы, как инженерно-технические специалисты, программисты, конструкторы, операторы ЭВМ и управленческо-административный наёмный персонал предприятий, а также других современных организаций.

Инновационная спецификация функциональной структуры основных современных рынков стала выражать в эффективном инвестировании в наращивание творческого и интеллектуального потенциала человеческого капитала, обеспечивающего конкурентную основу высокомотивированного формирования своей конкурентоспособности. Быстрое развитие наукоёмких производств, ресурсосберегающих технологий, информационно-коммуникационных средств уже привело к интенсивному использованию

современными предприятиями и различными организациями не только робототехники, промышленной керамики, волокнистой оптики, микроэлектроники, биотехнологий и т.д., но и творческих и интеллектуальных способностей высококвалифицированной рабочей силы. Современные предприятия, фирмы и компании благодаря рыночному применению инновационных систем организации и управления и, прежде всего, социально-трудовыми отношениями устанавливают эффективную конкурентоспособную связь между выгодным коммерческим использованием соответственно инновационных технологий, а также своих наёмных работников. Инновационными особенностями профессиональных характеристик этой категории современной рабочей силы являются, прежде всего, те, которые выражают двуединую конкурентно-мотивационную связь, возникающую между тремя наиболее важными инновационными факторами повышения корпоративной конкурентоспособности: техника, технология, человек. В процессе реализации творческого и интеллектуального потенциала человеческого капитала происходит эффективное коммерческое использование человеческих высококвалифицированных ресурсов, что превращает инвестиции в них в доминантный инновационный фактор роста производительности труда и национального дохода любой индустриально развитой страны.

Происходящий инновационный сдвиг в воспроизводстве интеллектуально-творческой составляющей квалифицированной рабочей силы изменил отношение современных предприятий и организаций к её рациональной рыночной мотивации и коммерческому стимулированию. Это обусловлено тем, что рыночная стабильность, конкурентная гибкость и коммерческая мобильность современных предприятий и организаций не может быть таковой без инвестиционно-инновационной синхронизации постоянного и быстрого обновления всей технико-технологической и организационно-управленческой структуры, а также без соответствующих изменений, направленных на установление надлежащих условий и достойных стимулов, мотивирующих, с одной стороны, квалифицированных работников к проявлению своих творческих и интеллектуальных способностей, что предопределяет самый высокий уровень конкурентоспособности этой категории наёмных работников и, с другой стороны – бережному отношению предприятий и различных организаций к рыночному применению и коммерческому использованию своего человеческого капитала.

Список использованных источников

1. Брайан Т. Мотивация / Брайан Трейси. – М: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 144 с.
2. Бейченко О.Г. Факторы влияния на конкурентоспособность экономики / О.Г. Бейченко // Экономика и государство. – 2009. – № 8. – С. 33-37.

3. Галкина А.Ф. Мотивация и стимулирование труда социальных работников: проблемы способы решения / А.Ф. Галкина, С.Б. Смирнова // Молодой исследователь Дона. – 2007. – № 6 (9). – С. 25-31.

4. Гончарова Н.П. Инновационность конкурентных факторов экономического развития / Н.П. Гончарова // Актуальные проблемы экономики. – 2007. – № 3. – С. 43-51.

5. Хайнц Хекхаузен. Мотивация и деятельность / Х. Хайнц. – 2-е изд. – М.: Смысл, 2003. – С. 731-751.

6. Цибаева М.Л. Мотивация персонала в практике управления современной организации / М.Л. Цибаева // Вестник Ю.Г.У. – 2016. – № 4 (43). – С. 85-93.

УДК 331.101.3

DOI

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

БУНТОВСКАЯ Л.Л.,

д-р экон. наук, доцент,

**профессор кафедры управления персоналом и
экономики труда**

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Данная статья посвящена проблеме стимулирования труда преподавателей высших учебных заведений. В статье проанализированы основные подходы к формированию системы стимулирования труда преподавателей высших учебных заведений: по уровню принятия решений о политике стимулирования; по гибкости; по охвату работников; по структуре вознаграждения; по сроку трудового договора; по видам применяемых стимулов; по показателям стимулирования. На основании данных подходов выделены наиболее широко распространённые системы стимулирования труда преподавателей высших учебных заведений.

Ключевые слова: стимулирование, стимул, система стимулирования, труд, трудовая деятельность, преподаватель, высшее учебное заведение

MAIN APPROACHES TO THE FORMATION OF A SYSTEM OF LABOR STIMULATION FOR PROFESSORS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

BUNTOVSKAYA L.L.,

Doctor of Economics, docent,

**professor of the Department of personnel management
and labor economics**

**Donetsk National University,
Donetsk, Donetsk People's Republic**